

O‘ZBEKISTON GENDER TENGLIKNI TA’MINLASH BO‘YICHA MUHIM QADAMLAR QO‘YISHDA ODIMLAMOQDA

Ilmiy rahbar: Dost.D.Sobirova

Alimova Ozodaxon Ilhomjon qizi¹

¹ Andijon davlat universiteti

Tarix fakulteti Tarix yo‘nalishi

306-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6323255>

Annotatsiya: Gender tengligiga muvofiq, 2030-yilga kelib barcha xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarning har qanday shakliga barham berish, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotda qarorlar qabul qilishning barcha darajalarida ayollarning to‘liq va samarali ishtirokini va yetakchilik qilish uchun teng imkoniyatlarni ta‘minlash zarur ekanli to‘g‘risida ma‘lumotlar berish.

Kalit so‘zlar Yangilanayotgan Gender tenglik, Kamsitilish, Siyosiy, Iqtisod, Faol qatlam, Huquqiy himoya, Huquqiy kafolat

“Meni kishilarimizning ongida paydo bo‘lgan stereotip ko‘p o‘ylantiradi. Odatda biz ayolni avvalambor ona, oila qo‘rg‘onining qo‘riqchisi sifatida hurmat qilamiz. Bu, shubhasiz, to‘g‘ri. Ammo bugun har bir ayol oddiy kuzatuvchi emas, balki mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik o‘zgarishlarning faol va tashabbuskor ishtirokchisi ham bo‘lishi kerak”.

O‘zbekiston Respublikasi

Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich

Kirish:

Gender tengligini joriy qilish nuqtayi nazaridan ta‘limdagi ijobiy siljishlarni alohida ta‘kidlash kerak. Ya‘ni, 2017-yildan boshlab aksariyat oliy o‘quv yurtlarida turli mutaxassisliklar bo‘yicha sirtqi bo‘limlar faoliyati tiklandi. Ta‘limning ushbu shakli yosh ayollarga bolalarni parvarish qilish va boshqa oilaviy majburiyatlarni bajarishga xalal qilmasdan oliy ma‘lumot olish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, ushbu maqsad davlatning turli darajalarida Davlat dasturlarini qabul qilish jarayonida gender tenglik tamoyillarini joriy qilishni o‘z ichiga oladi. So‘nggi yillarda gender tenglikni ta‘minlash, ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi rolini oshirish bo‘yicha ishlar bir necha yo‘nalishlarda olib borilmoqda. Masalan, birgina o‘zbekistonda emas balki Xalqaro Hamjamiyat ham bu borada bir necha qaror va ishlar olib bormoqda. Bularga to‘xtaladigan bo‘lsak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2015-yilning sentyabrida Barqaror rivojlanish bo‘yicha o‘tkazilgan sammitida qabul qilingan 70-son rezolyutsiyasiga muvofiq, shuningdek, 2030-yilgacha bo‘lgan davrda BMT Global kun tartibining Barqaror rivojlanish maqsadlarini izchil amalga oshirish bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi “2030-yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qaror qabul qildi.

O'zbekistonda bir qator qonun hujjatlari, jumladan, Prezidentning xotin-qizlar huquqlarini ta'minlash, xususan, gender tengligi va ayollarni zo'ravonlik va zulmdan himoya qilish, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish maqomini kuchaytirish to'g'risidagi farmon va qarorlari qabul qilingan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil iyun oyida Oliy Majlis Senatidagi yig'ilishida bu borada ko'p ta'kidlab o'tdi. Shu kuni Prezidentning taklifiga binoan, mamlakat tarixida ilk bor Senat raisligiga ayol kishi – Tanzila Norboyeva saylandi. Ma'lumki, Norboyeva xonim O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi bo'lib ishlagan.

Mazkur sohadagi qonunchilik choralari to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekistonda xotin-qizlar huquqlarini ta'minlash va himoya qilishning huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish maqsadida 2019-yil sentyabr oyida "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi hamda "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonunlar qabul qilindi. BMTning deyarli barcha agentliklari, jumladan BMT Taraqqiyot Dasturi, BMT Aholishunoslik jamg'armasi (YUNFPA), BMT Bolalar jamg'armasi (YUNISEF), BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissari boshqarmasi, BMTning Narkotik moddalar va jinoyat boshqarmasi, Xalqaro migratsiya tashkiloti ushbu ikki qonun bo'yicha o'z izoh va takliflarini berishdi.

Binobarin, "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi va "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi Qonunlarning bajarilishini ta'minlash uchun "Yo'l xaritalari"ni qabul qilish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, Gender tengligi bo'yicha milliy strategiyani qabul qilish rejasi ham mavjud. BMT agentliklari gender tenglik va kamsitmaslik masalalarida, shu jumladan maxsus hujjatlarni rejalashtirish, ishlab chiqish va amalga oshirish, yangi kodekslarning maxsus qoidalarini – jinoiy, protsessual va ijro etuvchi bosqichlarni ishlab chiqishda bundan keyin ham ko'mak berishga tayyor. Shuningdek, qabul qilinayotgan u yoki bu darajadagi hujjatlarning ayollar va erkaklar uchun bir me'yorda bo'lishiga erishish uchun qonunchilikning gender ekspertizasini o'tkazish majburiyligini ta'minlash muhimdir.

Shu o'rinda BMTning Ayollar bo'limi rahbari Fumzile Mlambo-Ngkuka shunday deganlar: «Biz bilamizki, ayollar oila a'zolariga g'amxo'rlik qilish bo'yicha ko'p vazifalarni o'z zimmlariga olishadi; ular kamroq ish haqi oladilar, shu sababli kamroq tejash imkoniyatiga ega; odatda ular barqaror ish joylarida ishlamaydilar». Bu fikrlarga qo'shimcha sifatida aytish kerak, hozirgi kundagi jamiyatdagi ayol- qizlarning o'rni deyarli oldingi pog'onalariga chiqyapti desak xato bo'lmaydi lekin to'liq darajada deb ayto olmayman. Sababi shunday sohalar borki ayol kishining ushbu sohada 25% ini tashkil etadi.

O'zbekiston 1995 yilning iyun oyida BMTning Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risida konventsiyasiga qo'shildi. Mamlakat hukumati har to'rt yilda mazkur konventsiyaning qoidalarini bajarish bo'yicha bajarilgan ishlar haqida BMTning Xotin-qizlarni kamsitishga barham berish bo'yicha qo'mitasiga (XQKBQ) o'z ma'ruzasini taqdim etadi.

Xulosa

Ushbu yuqorida ko'rsatib o'tilgan qonun va takliflar hamma hammasi Mustaqil O'zbekistonda yashab o'z faoliyatini olib borayotgan biz aziz yoshlar uchun.

Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash kafolatlari Davlat xotin-qizlar va erkaklarga shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni amalga oshirish chog'ida teng huquqlilikni kafolatlaydi. Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, saylov jarayonida teng ishtirok etishni, sog'liqni saqlash, ta'lim, fan, madaniyat, mehnat va ijtimoiy himoya sohalarida, shuningdek davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalarida teng huquq hamda imkoniyatlar ta'minlanishini kafolatlaydi. Xotin-qizlar va erkaklar o'rtasida haqiqiy tenglikka erishish, jamiyat hayotining barcha sohalarida ularning ishtirokini kengaytirish, jins bo'yicha bevosita va bilvosita kamsitishni bartaraf etish hamda ularning oldini olish maqsadida davlat tomonidan gender siyosati amalga oshirilishini ta'minlashga doir vaqtinchalik maxsus choralar ko'riladi.

Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida kafolatlari to'g'risida
Qonunchilik palatasi tomonidan 2019 yil 17 avgustda qabul qilingan
Senat tomonidan 2019 yil 23 avgustda ma'qullangan.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi
2. Gazeta.uz
3. Archive.uz